

ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ ОРИГИНАЛА И МАСТЕРСТВО
ПЕРЕВОДЧИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345158>

Барно Буранова (PhD)

Старший преподаватель кафедры
Узбекского языка и литературы
Университет журналистики и массовых
коммуникации Узбекистана

Аннотация: В этой статье рассматривается перевод на туркменский, каракалпакский и русский языки роман Пиримкула Кадырова, написавший в узбекской романистики бестселлеры на историческую и современную тему, и, в частности, роман «Звездные ночи» в которой с большим мастерством отразил генеалогию Тимуридов. Изучаются вопросы равной эквивалентности в художественном переводе, историзмы, архаизмы, национальные реалии, воссоздание ландшафта встречающиеся при переводе исторических произведений, соблюдение принципа адекватности.

Ключевые слова: национального колорита, мастерство переводчика, национальных реалий, литературоведении, историко-методологическая адаптация, лексико-стилистического средства, дословный перевод.

В мировом литературоведении особое внимание уделяется художественному переводу, теории и практике перевода, проблемам перевода, его общелингвистическим вопросам, воссозданию оригинального художественного текста в художественном переводе, принципам сохранения историко-национального колорита при переводе исторических произведений и трансформационным процессам. При переводе исторических произведений важную роль играет мастерство переводчика в отражении исторических личностей, событий, национальных реалий, историзмов и архаизмов устаревшего пласта лексики, а также исследования по достижению функционально-методологической совместимости при переводе.

Наряду с дружескими отношениями узбекского и туркменского народов в социально-политической сфере в период независимости, развитие литературных связей, их взаимовлияние, типология, распространение и пропаганда литературы двух народов в Узбекистане и Туркменистане создают потребность новой интерпретации и анализа в литературоведении.

Ставший причиной большой сенсации в литературоведении советского периода роман «Звездные ночи», в котором с большим мастерством была отражена генеалогия Тимуридов, был написан Пиримкулом Кадыровым, известным в истории узбекской

романистики как автор романов на исторические и современные темы. Роман сначала был переведен на русский язык Ю. Суровцевым, а затем, по указанию центра, в ускоренном темпе был переведен на родственные и другие языки. Переводчик Шодурди Чориев также на основе общественного заказа центра за короткий срок перевел на туркменский язык «Звездные ночи» в сокращенном варианте. Шодурди Чориев эффективно использовал принципы историчности, историко-методологической, фонетической адаптации, модернизации в передаче присущего оригиналу историко-национального колорита. Ш.Чориев придерживается принципа историчности в названии предметов национальной одежды на туркменском языке. Русский переводчик Ю. Суровцев, следуя принципу модернизации названий предметов национальной одежды, в некоторых местах использовал слова, далекие от оригинала и историко-национального колорита.

При сопоставлении перевода названий предметов национальной одежды с оригиналом кроме перевода на туркменский язык, были рассмотрены издания переводов на каракалпакском и русском языках, и преимущества и недостатки перевода были аргументированы конкретными примерами и приведенными доказательствами. В частности, в тексте романа встречаются названия предметов национальной одежды: *борк, банорас, чакмон, сидирга, дакана, чарик, кабо, атласная рубашка, сакарлат делегай, таки, яктак, або*. Некоторые названия этих предметов национальной одежды на узбекском языке сегодня практически устарели и стали историзмами. Например, *сакарлат делегай, кабо, або* не используются ни в нашей речи, ни в нашей повседневной жизни.

Чтобы полностью раскрыть исторический национальный колорит, автор не может использовать современный эквивалент таким словам. В противном случае это исказит историческую и художественную действительность. Поэтому в переводческих исследованиях выделяются три принципа в отражении исторического колорита. Это:

1. Функционально-исторический принцип
2. Историко-методологическая адаптация
3. Принцип модернизации¹.

Мы рекомендуем следующую таблицу, чтобы сосредоточиться на том, как некоторые названия предметов национальной одежды переводятся на туркменский, каракалпакский и русский языки, и проанализировать ее с научной точки зрения, чтобы объяснить, как переводчики использовали вышеуказанные принципы в процессе перевода:

¹Саломов Ф. Таржима ташвишлари. – Тошкент: Фафур Фулом, 1983. –Б. 15-93.

«Звездные ночи» оригинал	«Йылдызлы гижелер» (перевод Ш.Чориева)	«Жулдызлы түнлер» (Х.Жумашев, А.Содиқов)	«Звездные ночи» (перевод Ю.Суровцев а)
Бўрк	Телпек	Бөрк	Шапка
Салла	Гечилйән	Сәлле	Чалме
Чакмон	Чәкмен	Шекпен	Чекмен
Қабо	Келтекче	Бешпент	-
Сақарлот делагай	Сакарлат	Сақарлот делегей	Сакарлат
Тоқи	Тока	Тақыя	Шапка
Оқ атлас қўйлак	Ақ атлаз көйнекли	Атлас көйлег	Белое атласное платье

Как видим, названия предметов национальной одежды, использованные в романе «Звездные ночи», не сильно различались при переводе на языки братских народов, а именно на туркменский и каракалпакский языки. Потому что эти языки принадлежат к семейству тюркских языков.

Так как роман «Звездные ночи» написан на историческую тему, П.Кодиров в достаточной мере использовал историзмы и архаизмы в тексте произведения в качестве лексико-стилистического средства для того, чтобы полностью отразить картину исторического периода, историческую действительность. В конечном итоге, они послужили выражением национального колорита исторического периода.

Точно так же в романе «Звездные ночи» использовано много военных терминов, относящихся к древнетюркскому языку, это такие слова как: чигдовул, кўрчи, сарбоз, доруға, черик, жиба, камон, ўк, зирхли дубулға, ёй, қилич, найза, сакдон, соқчи, ўнбоши, ўрон, навкар, яроғбардор, тавочи, муҳораба, табл, ғул, масофуруш (юзма-юз жанг), тўлғама (харбий тактика), фотих, жангдовул.

При переводе таких историзмов и архаизмов переводчик пытался определенным образом сохранить принцип историчности в стиле художественного перевода, а некоторые из них модернизировал на языке, понятном туркменскому читателю: соқчи/гаравул, найза/найза, ўнбоши/онбаш, отлиқ/ атлы, чигдовул/чапар, доруға/хәким.

Следовательно, «перевод по возможности должен быть правильным и максимально приближенным к оригиналу... Неправильный перевод порождает неверное толкование»².

Можно сказать, что Ш. Чориеву удалось перевести на туркменский язык многие историзмы и архаизмы. Например, это отражено в переводе следующего отрывка

² Халлиева Г. Қиёсий адабиётшунослик. –Тошкент: Академнашр, 2020. – Б. 34.

оригинала. Конечно, следует отметить, что общность между родственными языками также помогла переводчику:

В оригинале: махофа, мирохўр, жиловдор.

Темур дарвозаси деб аталган улугвор тангидан ўтганларидан кейин Бобур маҳофанинг эшигини ланг очиб, мирохўрни чақиртирди. ...Жиловдор отни яна маҳофа олдиға етаклаб келди. (149-150) (Мирохўр «амири охур» дегани. Мирохўр подшоҳ отбоқарларининг бошлиғи.)

В переводе на туркменский язык:

Бабыр гитдигиче өзүни тутярды. «Тимуриң дервезеси» дийилйән улы агыздан өтенлеринден сон, ол кежебәниң тутусыны сырып,мирахыры чагырды,...Жылавдар аты ене-де кежебәниң алкымына элтди. Мырахыр – эмыры ахыр ягны ша атбақарларының баштутаны диймек. (162-163)

Наш вывод, в переводе романа «Звездные ночи» на туркменский язык историзмы и архаизмы переведены с большим знанием дела, если не учитывать незначительные недостатки. Поскольку переводчик хорошо осведомлен о жизни узбекского народа, он глубоко прочувствовал цель и стиль автора, а главное обладает ясным и детальным знанием исторических и национальных реалий, описанных в романе «Звездные ночи».

Следует отметить, что туркменский переводчик в основном придерживается тенденции вольного перевода при переводе стихотворных отрывков. В переводах на русский и каракалпакский языки преобладает дословный перевод. Фактически: «В переводе важно передавать не слово, а его значение. Поэтому рекомендуется избегать дословного перевода. Но иногда есть возможность дословного перевода, то есть оригинал дословно передается на языке перевода. Необходимо воспользоваться такой возможностью. Потому что дословный перевод в определенных случаях является закономерным явлением. В вольном переводе стиль переводчика превалирует над авторским. Он меняет оригинал по своему желанию, сокращает его, добавляет от себя. Иногда он переписывает оригинал своими словами, сохраняя содержание и стиль»³.

С помощью приведенной ниже таблицы мы рассматриваем, насколько переводы поэтических отрывков из поэзии Бабура соответствуют оригиналу.

³ Очиллов Э. Бадий таржима масалалари. – Тошкент, 2014. – Б. 160-163.

В оригинале	На туркменском языке	На русском языке	На каракалпакском языке
<p><i>Қолмади хурмат аҳли оламда, Оламу олам аҳлидин юв илик Бобур, икки подшоҳлигдин Яхшироқ бу замонда бир беклик. (160).</i></p>	<p><i>Шалар бир-бириге қылмаз хорматы, Бир ша бейлекиге ягыдыр ягы. Бабыр, илде ики шалық боландан Бир беркарар беклик говұдыр говы. (174).</i></p>	<p><i>Надежды на людей, прильнувших к трону, -нет! Исчезли Искренности законы. Бедный свет! Бабур, стань лучше захудалым беком. Двух шахов под одной короной хуже нет! (144)</i></p>	<p><i>Қалмады бул дуняда хеш сыйласық! Сондаяқ бир-биреўге исенимде... Қуўыршақ патша болып жасағаннан Ыразы болар едим бекликке. (169)</i></p>

Конечно, на первый взгляд это естественно, что рифмованная система китъа (*парно-рифмованное двустипиение*) (*илик – беклик*) и формы размера в переводе (*нет – свет*) меняются. Действительно, «невозможно, чтобы двум рифмующимся словам в оригинале соответствовали такие же рифмующиеся слова в переводе, и слова, которые сочетаются с этими словами имели бы такое же соответствующее значение»⁴. Примечательно, что переводчик Ю. Суровцев такую строку как ***Бобур, икки подшоҳлигдин*** передал на русском языке через красочную фразу с присущей ему эмоционально-описательной интонацией, т.е.: ***Двух шахов под одной короной хуже нет!*** – Битта тож остида иккита подшоҳ мураса қила олмайди (на узбекском языке есть вариант: *Дунё хар қанча кенг бўлсада икки подшоҳга торлик қилади деган варианты ҳам бор*), сохранив при этом красоту формы, а строку ***Яхшироқ бу замонда бир беклик*** он передает как ***Бабур, стань лучше захудалым беком***, исходя из содержания ***оддийгина беклик*** в оригинале, он переводит как ***захудалым беком***, имея в контексте ***бека одного рода***, таким образом он смог отразить национальный дух, картины истории и времени, противоречия, присущие той эпохе и описанные в оригинале. Следует отметить, что русский переводчик Ю. Суровцев использовал также переводы известного русского переводчика Н. Гребнева при передаче некоторых стихотворений из романа «Звездные ночи».

Известно, что при переводе необходимо учитывать конкретный язык, стиль автора оригинала и, наконец, художественность оригинала, цель автора. С этой точки зрения, туркменский переводчик Ш. Чориев в процессе перевода романа допустил некоторые незначительные стилистические отклонения в диалектике формы и

⁴ Султон И. Адабиёт назарияси. – Тошкент, 1980. – Б. 333.

содержания при выборе эквивалентных лексем некоторым лексическим единицам в оригинале.

В оригинале была использована фраза: *мунгли киз – грустная девушка*. Первый компонент этого соединения является этимологическим синонимом персидско-таджикского слова *муштипар* (ТСУЯ. I. 486), которое может вступать в синонимичные отношения со словами *бессильная, бедная*, используемые в отношении женщин.

Сравнение: Узбекский. Лексемы в синонимичном ряду *мунгли (грустный), муштипар (беспомощный), гамли (горестный), қайғули (скорбный), ҳазин (тоскливый), гамнок (печальный)* используются для выражения душевной боли, вызванной несчастьем, потерей, для выражения чувства горя. В основном они используются в литературно-художественных произведениях.⁵ Таким образом, в переводе вместо «*мунгли киз*» в оригинале использовано словосочетание «*сөйгули гыз*», которое является в прямом смысле антонимичным словосочетанием. Результатом является значение, противоречащее содержанию события, описанному автором оригинала. Если мы обратим внимание на перевод на туркменский язык отрывка, олицетворяющего благородные манеры и смирение Ханзода-бегим, которая обращается с неподдельной любовью заботливой дочери к своему отцу – Умаршайху мирзе, то манеры и смирение Ханзода-бегим в переводе исчезли, и она как будто превратилась в избалованную, взбалмошную дочь шаха. Сравните следующий микроконтекст:

В оригинале:	В переводе на туркменский язык:
– <i>Ҳазратим, мен мунгли қизингиз сизга худодан Шайх Саъдийнинг умрини тилайман! Илоҳим юзга киринг!</i> (23)	– <i>Шахым, сизиң сөйгули гызыңыз сизе худадан Сады Шыхың яшыны дилейәр. Блахым йүз яшаң!</i> (30)

Сравнительные примеры показывают, что передача без полного понимания смысла некоторых слов и словосочетаний в переводе романа «Звездные ночи» на туркменский язык, являясь недостатком, явно нарушила лексико-стилистические, художественные особенности оригинала.

Ю.Пулатов, занимающийся переводом имен в художественном произведении, пишет: «Иногда при переводе имена образов (персонажей) в художественных произведениях трактуются настолько легкомысленно, что в результате имя героя дается по-разному, без соблюдения каких-либо правил»⁶.

Похожая ситуация произошла при переводе имени персонажа Ахмада-чошнагира в романе «Звездные ночи». Чошнагир – дворцовый чиновник, который пробует еду, подаваемую шаху, что на современном языке означает «дегустатор».

⁵ Ҳоҷиев А. Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1974. – Б. 263.

⁶ Пулатов Ю. Бадий асарда номлар таржимаси. – Тошкент: Фан, 1967. – Б. 15.

Слово «чошнагир» в имени Ахмада-чошнагира, занимавшего столь важное место в романе, опущено в переводах на туркменский, каракалпакский и русский языки. Это архаичное слово есть в **переводе на русский язык на странице 22: *Вошла женщина-чошнагир, низко всем поклонилась (чошнагир – дегустатор блюд);***

в переводе на каракалпакский язык на странице 25: *Сыртқы қапыдан тәжим етип кирген чашнагир ҳаял (патшаниң дәстурханга қарайтуғын адамы);*

в варианте публикации на туркменском языке на странице 24: дано в форме *Дашаркы гапыдан гирен ашпез аял тағзым эдип эгилди-де.*

Видимо, при передаче архаичного слова методом транслитерации (использование транслитерации объясняется отсутствием правильных эквивалентов реалиям в оригинале в языке перевода)⁷, русские и каракалпакские переводчики подошли к приведенному выше отрывку правильно. Если бы такая же ситуация была представлена в отрывке об Ахмаде-чошнагире, то для читателя было бы ясно, почему Малика Байда искала Ахмада-чошнагира. А туркменский переводчик ошибся в историко-функциональном принципе, назвав этого персонажа поваром. Фактически, от переводчика требуется «нести такую же ответственность за воссоздание содержания, созданного автором, а также за идеальное сохранение формы переведенного произведения в той мере, в какой это требуется для образца национальной литературы».⁸

В результате сопоставления переводов романа «Звездные ночи» на туркменский язык и другие языки с оригиналом, представлены следующие научные выводы о мастерстве переводчика, его специфических принципах в выражении колорита историко-национального периода:

1. Роман Пиримкула Кадырова «Звездные ночи», написанный на историческую тему, переведен на десятки родственных языков, включая турецкий, туркменский, каракалпакский, казахский, киргизский, а также на русский, индийский, урду, бенгали. Этот факт свидетельствует о высоком уважении народов мира к образцам нашей национальной литературы, о большом интересе к личности основателя всемирно известной династии Бабуридов, правителя и поэта Захириддина Мухаммада Бабура. Перевод этого исторического романа также сыграл важную роль в развитии литературы тюркских народов.

2. В процессе придания туркменского колорита архаизмам, историзмам, которые встречаются в тексте исторического романа, переводчику удается сохранить функционально-исторический принцип, следуя принципу выбора эквивалентной лексемы. Переводчик интерпретирует некоторые слова и передает их значение в виде лексемы, требующей комментария, а некоторые – модернизирует. При переводе устаревших слов в историческом произведении переводчик смог дать архаизмы и историзмы в соответствии с исходным текстом, в общности с авторским стилем, чтобы

⁷ Очилев Э. Таржима назарияси – Тошкент, 2014. – Б. 124.

⁸ Владимирова Н. Иллат қаердан бошланади? / Таржима санъати. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1985. – Б. 73.

полностью отразить картину того периода. Однако, в некоторых случаях в результате применения принципа модернизации в переводе на туркменский язык допущено много серьезных ошибок.

3. В процессе придания туркменского колорита архаизмам, историзмам, которые встречаются в тексте исторического романа, переводчику удастся сохранить функционально-исторический принцип, следуя принципу выбора эквивалентной лексемы. Переводчик интерпретирует некоторые слова и передает их значение в виде лексемы, требующей комментария, а некоторые - модернизирует. При переводе устаревших слов в историческом произведении переводчик смог дать архаизмы и историзмы в соответствии с исходным текстом, в общности с авторским стилем, чтобы полностью отразить картину того периода. Однако, в некоторых случаях в результате применения принципа модернизации в переводе на туркменский язык допущено много серьезных ошибок.

